

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/1 SKS
PRAKTIKUM II**

**DIVISI MAGNOLIOPHYTA
ANAK KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH
REKA SELVIANI
180101110051**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S.Pd, M.Pd**

**ASISTEN DOSEN:
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR
NUR PUTRI LESTARI SA `DIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Magnoliidae

Tanggal/Hari : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/*cutter*

Bahan yang digunakan:

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
2. Sirsak (*Annona muricata* L.)
3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
4. Sirih (*Piper betle* L.)
5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau teratai.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.

- d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
- a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Anak kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada

periode kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai beberapa tepal, sering terdeferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau “crassinucellate”.

Contoh ordo Magnoliales: *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canarium odoratum* Baill.

Contoh ordo Piperales: *Piper batile* L. Contoh ordo Nymphaeales: *Nymphaea lotus* L.

Magnoliales adalah ordo terbesar. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Anak Kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk mempertahankan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisio Magnoliophyta (*Angiospermae*) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem.
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).
3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang menutup.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Akar

(Sumber: Mukhlesul Rahman, 2005)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Mukhlesul Rahman, 2005)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun
- g. Pertulangan daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun
- g. Pertulangan daun

(Sumber: Mukhlesul Rahman, 2005)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Kelopak bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Kelopak bunga

(Sumber: S. Panda, 2007)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit
- b. Biji
- c. Tangkai buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit
- b. Biji
- c. Tangkai buah

(Sumber: S. Panda, 2007)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

(Sumber: Petasai, M.S, 1986)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: M.Kaleem, 2006)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun
- g. Pertulangan daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Pertulangan daun

(Sumber: Petasai, M.S, 1999)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga

(Sumber: M. Kaleem, 2006)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit
- b. Biji
- c. Daging buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit
- b. Biji
- c. Daging buah

(Sumber: M. Kaleem, 2006)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

(Sumber: M.J Chavan, Waktc, 2009)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang

2) Literatur

Keterangan:

- c. Permukaan batang
- d. Cabang

(Sumber: M.J Chavan, Waktc, 2009)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun
- g. Pertulangan daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun
- g. Pertulangan daun

(Sumber: M.J Chavan, Waktc, 2009)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota

(Sumber: Yang. Y. L Hua, 2008)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Biji
- b. Kulit
- c. Daging buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Biji
- b. Kulit
- c. Daging buah

(Sumber: Yang. Y. L Hua, 2008)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Yang. H. Zhang, 2009)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Buku batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Buku batang

(Sumber: Yang. H. Zhang, 2009)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun
- g. Pertulangan daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pertulangan daun

(Sumber: Yang. H. Zhang, 2009)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Dasar bunga
- c. Bulir bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Dasar bunga
- c. Bulir bunga

(Sumber: Syamsuhidayat, S.S, 1991)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Harborne, 1999)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Harborne, 1999)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Pertulangan daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Pertulangan daun

(Sumber: Harborne, 1999)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

(Sumber: Harborne, 1999)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2.	Periodesitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Memajang	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Bangun ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Runcing	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meuncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin mengkilat	Seperti kertas	Tipis seperti kertas	Tipis lunak
6.	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau

	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi:	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.
Sumber	: (Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo magnoliales dan family annonaceae. Habitat dari tanaman ini adalah pohon dimana berbuah kayu yang keras. Periditas pada tanaman ini adalah pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Akar pada tanaman ini adalah tungganga karena pada bagian utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran kecil dari akar utamanya. Percabangan monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar. Arah tumbuhnya adalah tegak lurus yaitu dimana batangnya tegak lurus. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu bulat, dimana batang tersebut berbentuk bulat saat dipotong bagian tengahnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) permukaan batang pada tanaman ini yaitu kasar dimana saat disentuh batang ini memiliki tekstur yang tidak licin. Tata letak daun pada tanaman ini adalah tersebar, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki

tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah daun, maka dari itu tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bnetuk daun pada tanaman ini adalah jorong dimana perbandingan panjang : lebar = 1,5-2 : 1. Pangkal daun pada tanaman ini yaitu membulat, ujung daunnya meruncing yaitu titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata yaitu saat disentuh tepinya rata atau mulus tidak bergerigi, urat daun pada tanaman ni menyirip, tekstur daun saat disentuh yaitu licin dan tidak memiliki bulu atau rambut-rambut halus dengan warna daunnya yang memiliki warna hijau. Bunga pada tanaman kenanga ini lengkap dimana bunga ini memiliki kelopak, benang sari, putik, mahkota dan tangkai bunga dengan sifat buah yang sejati yaitu buah yang sesungguhnya, yang dapat dibagi-bagi lagi menjadi buah sejati tunggal.

Menurut (P. Shookeen, 2005) tanaman kenanga adalah tanaman pohon yang besar dengan tinggi mencapai 20 meter serta diameter batang sekitar 70 cm. Batang pohon kenanga berbentuk membulat serta mudah patah ketika masih muda. Batang utama tanaman kenanga panjang dan bercabang-cabang, kulit batangnya berwarna abu-abu keputihan. Pangkal daunnya berbentuk seperti jantung dan ujung daunnya meruncing. Panjang daun kenanga sekitar 10 sampai 23 cm dengan lebar 4,5 sampai 14 cm. Permukaan daun bertekstur licin, bagian atasnya berwarna hijau, sedangkan bagian bawahnya berwarna hijau muda. Bunga kenanga muncul di batang atau ranting bagian atas. Susunan bunga kenanga seperti bintang dan majemuk dengan garpu garpu. Bunga kenanga terdiri atas 6 lembar daun dan memiliki aroma yang harum dan khas. Bunga ini menggantung dalam rangkaian dan bermahkota lebar, akan tetapi bunga kenanga ini mudah gugur. Bunga kenanga tidak terlalu menonjol dan tumbuhnya berkelompok, terdiri dari 6 sampai 10 kuntum pada satu tangkai. Kelopak bunga berbentuk menyerupai pita yang agak terpilin.

Bunga kenanga termasuk bunga lengkap karena memiliki benang sari, putik, mahkota bunga, kelopak bunga dan tangkai bunga.

Menurut (S. Panda, 2007) tanaman kenanga dimanfaatkan terutama bunganya. Bunga kenanga yang bearoma wangi dan harus dengan baunya yang khas dapat disuling menjadi parfum dan bahan kosmetika lainnya. Bahkan sejak dahulu telah dipergunakan sebagai pengharum tubuh, rambut, pakaian maupun ruangan. Selain itu bunga Kenanga ternyata juga telah dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang mempunyai khasiat untuk obat pembersih sehabis melahirkan, obat sesak nafas dan bronkhitis, serta obat malaria.

Kunci determinasi:

canangium odoratum Baill. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Anonaceae-1a-1 *Canangium odoratum* Baill.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman selain benalu.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	
166	
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ujung duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1a. Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing **1.**

Canagium

1. *Canagium*

Pohon, tinggi 10-40m. Dan bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek dan menggantung, duduk di ketiak, berbungan 2-5 harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersabungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota kira-kira 6. Bentuk lanset panjang 6-7,5 cm, hijau kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak. Penghubung benang sari di atas ruang diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15. Perkembangannya tidak sama, bulat telur teralik kurang lebih 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1200m. *Kenanga*, Ind, *kanang*, S, J.Md, *Wangsa*. J.

Canagium odoratum Baill.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.
Sumber	: (Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Magonoliales yaitu tumbuhan berbunga. Habitus tumbuhan ini adalah pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki cabang batang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Perioditas tanaman ini yaitu perenial dimana tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Akar pada tanaman ini adalah tungganga karena pada bagian utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran kecil dari akar utamanya. Percabangan monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar. Arah tumbuhnya adalah tegak lurus yaitu dimana batangnya tegak lurus. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu bulat, dimana batang tersebut berbentuk bulat saat dipotong bagian tengahnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Sirsak (*Annona muricata* L.) permukaan batang pada tanaman ini yaitu kasar dimana saat disentuh batang ini memiliki tekstur yang tidak licin. Tata letak daun pada tanaman ini adalah berseling, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah daun, maka dari itu

tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman ini adalah memanjang dimana perbandingan panjang : lebar = 2,5-3 : 1. Pangkal daun pada tanaman ini yaitu tumpul, ujung daunnya meruncing yaitu titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata yaitu saat disentuh tepinya rata atau mulus tidak bergerigi, urat daun pada tanaman ini menyirip, tekstur daun saat disentuh yaitu licin mengkilat dan tidak memiliki bulu atau rambut-rambut halus dengan warna daunnya yang memiliki warna hijau tua. Bunga pada tanaman sirsak ini lengkap dimana bunga ini memiliki kelopak, benang sari, putik, mahkota dan tangkai bunga dengan sifat buah yang sejati majemuk adalah berasal dari satu bunga majemuk. Jadi merupakan kumpulan banyak buah yang masing-masing berasal dari satu bunga.

Menurut (Hoop. D. C, 1996) daun sirsak berbentuk bulat seperti telur terbalik, berwarna hijau muda hingga hijau tua, ujung daunnya meruncing, pinggiran rata dan permukaan daun mengkilap. Bunga tanaman sirsak termasuk jenis bunga tunggal, artinya dalam satu bunga terdapat banyak putik sehingga seringkali juga dinamakan bunga berpistil majemuk. Bagian bunga tersusun secara spiral atau terpecah dalam lingkaran. Mahkota bunga sirsak berjumlah 6 sepalum yang terdiri dari 2 lingkaran, bentuknya hampir segi tiga, tebal dan kaku, berwarna kuning keputih-putihan. Setelah tua dan mekar, mahkota bunga kemudian lepas dari dasar bunganya. Bunga keluar dari ketiak daun, cabang, ranting, atau pohon. Bunga sirsak umumnya sempurna, tetapi kadang hanya ada bunga jantan dan bunga betina saja dalam satu pohon. Bunga sirsak melakukan penyerbukan silang karena biasanya tepung sari matang terlebih dahulu sebelum putiknya.

Menurut (McLaughlin, 2008) buah sirsak mengandung banyak karbohidrat, terutama fruktosa. Kandungan gizi lainnya adalah vitamin C, vitamin B1 dan vitamin B2 yang cukup banyak. Biji bersifat racun dan dapat

digunakan sebagai insektisida alami, seperti juga biji srikaya. Daun sirsak bermanfaat menghambat sel kanker dengan menginduksi apoptosis, antidiare, analgetik, anti disentri, anti asma, anthelmitic, dilatasi pembuluh darah, menstimulasi pencernaan, mengurangi depresi.

Menurut (M. Kaleem, 2006) pohon berwarna coklat tua, batang berkayu berwarna coklat tua, silindris, permukaan kasar, percabangan simpodial. Arah tumbuh batang tegak lurus, arah tumbuh cabang ada yang condong ke atas dan ada yang mendatar, ketinggian mencapai 8-10 meter, dan diameter batang 10-30 cm. Tidak berbanir, tajuk membulat. Daun berwarna hijau muda sampai hijau tua memiliki panjang 6-18 cm, lebar 3-7 cm, permukaan daun licin, berbentuk jorong atau ovalis, ujungnya lancip pendek, daun bagian atas mengkilap hijau dan gundul pucat kusam di bagian bawah daun, berbentuk lateral saraf. Daun memiliki bau tajam menyengat dengan tangkai daun pendek sekitar 3-10 mm, tepi daun rata. Bunga pada tanaman Sirsak berbentuk tunggal yaitu satu bunga terdapat banyak putik sehingga dinamakan bunga berpistil majemuk. Buah Sirsak memiliki bentuk sejati berganda yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah tetapi membentuk satu buah. Buah memiliki duri sisik halus, apabila sudah tua daging buah berwarna putih, lembek dan berserat dengan banyak biji. Biji buah Sirsak berwarna coklat agak kehitaman dan keras, berujung tumpul, permukaan halus mengkilat dengan ukuran panjang kira-kira 16 mm dan lebar kira-kira 9 mm.

Kunci determinasi:

Annona muricata L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Anonaceae-1b-2 Annona-1a *Annona muricata* L.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman selain benalu.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146

146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	

166

166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae
--	----------------

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dan lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ujung duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....	2. Annona
--	-----------

2. Annona

1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini berbentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel.

Annona muricata

Pohon tinggi 3-8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3,5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daunmahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekai. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari diatas ruang ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali 10-15 cm. Biji hitam (peny) dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, banyak ditanam, *Sirsak*, Ind, *Nangka blanda*, Ind, J, S, *Mahdalika*, S, *Nangka buris*, Md, *Nangka englan*, Md, *Nangka sabrang*, J, *Zuurzak*, N.

***Annona muricata* L.**

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.
Sumber	: (Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman Srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Magonoliales yaitu tumbuhan berbunga. Habitus tumbuhan Srikaya (*Annona squamosa* L.) ini adalah pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki cabang batang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Perioditas tanaman ini yaitu pirenial dimana tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Akar pada tanaman ini adalah tungganga karena pada bagian utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran kecil dari akar utamanya. Percabangan monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar. Arah tumbuhnya adalah tegak lurus yaitu dimana batangnya tegak lurus. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu bulat, dimana batang tersebut berbentuk bulat saat dipotong bagian tengahnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Srikaya (*Annona squamosa* L.) permukaan batang pada tanaman ini yaitu kasar dimana saat disentuh batang ini memiliki tekstur yang tidak licin. Tata letak daun pada tanaman ini adalah

berseling, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah daun, maka dari itu tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman ini adalah memanjang dimana perbandingan panjang : lebar = 2,5-3 : 1. Pangkal daun pada tanaman ini yaitu Runcing, ujung daunnya meruncing yaitu titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata yaitu saat disentuh tepinya rata atau mulus tidak bergerigi, urat daun pada tanaman ini menyirip, teksturnya yaitu kasap atau seperti kertas dimana saat dilipat-lipat dan dibuka daun kembali seperti semula dengan warna daunnya yang memiliki warna hijau tua. Bunga pada tanaman Srikaya (*Annona squamosa* L.) ini tidak lengkap dengan sifat buah yang sejati ganda yaitu yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain. Dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah.

Menurut (Mclaughlin, 2008) kulit pohon tipis berwarna keabu-abuan, getah kulitnya beracun. Batangnya coklat muda, bagian dalamnya berwarna kuning muda dan agak pahit. Pada bagian ranting berwarna coklat dengan bintik coklat muda, lenti sel kecil, oval, berupa bercak bulat pada batang. Daun tunggal, bertangkai, kaku, letaknya berseling. Helai daun berbentuk lonjong hingga jorong menyempit, ujung dan pangkal runcing, dasar lengkung, tepi rata, panjang 5-17 cm, lebar 2-7,5 cm, permukaan daun berwarna hijau, bagian bawah hijau kebiruan, sedikit berambut atau gundul. Rasanya pahit, sedikit dingin. Tangkai daun 0.4-2,2 cm panjangnya. Bunganya bergerombol pendek menyamping dengan panjang sekitar 2.5 cm, sebanyak 2-4 kuntum bunga kuning kehijauan (berhadapan) pada tangkai kecil panjang berambut dengan panjang \pm 2 cm, tumbuh pada ujung tangkai atau ketiak daun. Daun bunga bagian luar berwarna hijau, ungu pada bagian bawah, membujur, panjangnya 1.6-2.5 cm, lebar 0,6-0,75 cm. Daun bunga

bagian dalam sedikit lebih kecil atau sama besarnya. Terdapat banyak serbuk sari, bererombol, putih, panjang kurang dari 1.6 cm, putik berwarna hijau muda. Tiap putik membentuk semacam kutil, panjang 1.3-1.9 cm, lebar 0,6-1,3 cm yang tumbuh menjadi kelompok-kelompok buah. Berbunga dengan bantuan kumbang nitidula. Buah berbentuk bola atau kerucut atau menyerupai jantung, permukaan berbenjol-benjol, warna hijau berbintik (serbuk bunga) putih, penampang 5-10 cm, menggantung pada tangkai yang cukup tebal. Jika masak, anak buah akan memisahkan diri satu dengan yang lain, berwarna hijau kebiruan. Daging buah berwarna putih semikuning, berasa manis. Biji membujur di setiap karpel, halus, coklat tua hingga hitam, panjang 1,3-1,6 cm. Biji masak berwarna hitam mengkilap.

Menurut (Jaswanth, A, 2002) secara umum, tanaman srikaya mengandung skuamosin, asimicin, atherospermidine, lanuginosin, alkaloid tipe asporfin (anonain) dan bisbenziltetrahidroisokinolin (retikulin). Pada organ-organ tumbuhan ditemukan senyawa sianogen. Pulpa buah yang telah masak ditemukan mengandung sitrulin, asam aminobutirat, ornitin, dan arginin. Biji mengandung senyawa poliketida dan suatu senyawa turunan bistetrahidrofuran; asetogenin (skuamostatin C, D, anonain, anonasin A, anonin 1, IV, VI, VIII, IX, XVI, skuamostatin A, bulatasin, bulatasinon, skuamon, ncoanonin B, neo desasetilurarisin, neo retikulasin A, skuamosten A, asmisin, skuamosin, sanonasin, anonastatin, neoanonin). Juga ditemukan skuamosin A, skuamosin B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, skuamostatin B, asam lemak, asam amino dan protein. Komposisi asam lemak penyusun minyak lemak biji srikaya terdiri dari metil palmitat, metil stearat, metil linoleat. Daun mengandung alkaloid tetrahidro isokuinolin, p-hidroksibenzil-6,7-dihidroksi-1,2,3,4-tetrahidroisokinolin. Tanaman srikaya memiliki ketinggian bervariasi antara 3 – 6 meter dengan tajuk terbuka, cabang yang tidak beraturan dan rantingnya yang bentuknya zig-zag. Batang tanaman srikaya berwarna coklat tua, namun pada batang yang sudah tua

berubah jadi hitam keperakan dengan kulit batang yang terkelupas. Meskipun termasuk tanaman dikotil berkayu namun batang srikaya tidak tumbuh membesar meski usianya mendekati umur 20 tahun.

Kunci determinasi:

Annona squamosa L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Anonaceae-1b-2 Annona-2b *Annona squamosa* L.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....119
- 119b. Tanaman selain benalu.....120

120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	
166	
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai,

kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. Annona

2b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru.

Annona squamosa

Pohon atau perdu, tinggi 2-7 m. Daun eliptis memanjang sampai bentuk lanset tumpul, 6-17 kali 2,5 – 7,5 cm, tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau disamping daun. Daun kelopak segitiga, waktu kuncup bersambung secara katup. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang sari diatas ruang diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banyak, ungu tua.. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk kuranglebih bentuk bola, garis tengah 5-10 cm, berlin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam, *Srikaya*, Ind, *Sarkaja*, Md.

Annona squamosa L.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Piperales
Familia	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.
Sumber	: (Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman Sirih (*Piper betle* L.) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Piperales yaitu salah satu bangsa tumbuhan berbunga. Habitus tumbuhan Sirih (*Piper betle* L.) ini adalah perdu yaitu sekelompok pohon yang memiliki ketinggian dibawah 6 m (20 kaki). Perioditas tanaman ini yaitu annual adalah tanaman yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim, annual bisa lebih lama hidup dari satu tahun jika mereka dicegah dari pengaturan benih. Akar pada tanaman ini adalah akar serabut yaitu akar yang tumbuh pada pangkal tumbuhan, ukuran dan panjang akar relatif sama. Arah tumbuhnya adalah memanjat yaitu batang tumbuh keatas dengan penunjang benda mati atau tumbuhan lain. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu bulat, dimana batang tersebut berbentuk bulat saat dipotong bagian tengahnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Sirih (*Piper betle* L.) permukaan batang pada tanaman ini yaitu beralur yaitu dimana pada arah membujur batang terdapat alur-alur yang jelas. Tata letak daun pada tanaman ini adalah berseling, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah daun, maka dari itu

tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman ini adalah jantung . Pangkal daun pada tanaman ini yaitu berlekuk, ujung daunnya meruncing yaitu titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata yaitu saat disentuh tepinya rata atau mulus tidak bergerigi, urat daun pada tanaman ini melengkung, teksturnya yaitu kasar atau seperti kertas dimana saat dilipat-lipat dan dibuka daun kembali seperti semula dengan warna daunnya yang memiliki warna hijau.

Menurut (Dalimartha, 2003) tanaman merambat ini bisa mencapai tinggi 15 m. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas dan merupakan tempat keluarnya akar. Daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Panjangnya sekitar 5 – 8 cm dan lebar 2 – 5 cm. Bunganya majemuk berbentuk bulir dan terdapat daun pelindung \pm 1 mm berbentuk bulat panjang. Pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5 – 3 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 1,5 – 6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan. Buahnya buah buni berbentuk bulat berwarna hijau keabu-abuan. Akarnya tunggang, bulat dan berwarna coklat kekuningan.

Menurut (Syamsuhidayat, 1992) minyak atsiri dari daun sirih mengandung minyak terbang (betaephenol), seskuiterpen, pati, diatase, gula dan zat samak dan kavikol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidasi dan fungisida, anti jamur. Sirih berkhasiat menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri dan cendawan. Daun sirih juga bersifat menahan perdarahan, menyembuhkan luka pada kulit, dan gangguan saluran pencernaan. Selain itu juga bersifat mengerutkan, mengeluarkan dahak, meluruhkan ludah, hemostatik, dan menghentikan pendarahan. Biasanya

untuk obat hidung berdarah, dipakai 2 lembar daun segar sirih, dicuci, digulung kemudian dimasukkan ke dalam lubang hidung. Selain itu, kandungan bahan aktif fenol dan kavikol daun sirih hutan juga dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama penghisap.

Kunci determinasi:

Piper bitle L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-.....**37. Piperaceae-1a Piper bitle**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan demam bunga sejati, sedikit-dikitnya demam benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.(golongan 4).....**41**
- 41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat degan akar udara. Daun tidak silindris.....**42**
- 42b. Bunga tidak tumbuh demikian.....**43**
- 43b. Daun tersebar.....**54**
- 54b. Daun tunggal.....**59**
- 59b. Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel.....**61**
- 61b. Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian.....**62**
- 62b. Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....**63**
- 63a. Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....**64**
- 64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....**37. Piperaceae**

37. piperaceae (sebangsa lada)

Semak atau perdu, kerap kali memanjat demam akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerap kali berbau somatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bung, berkelamin dua atau 1. Benang sari 1-10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 1-5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.

1. Piper

1a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar bersembunyi dalam sumbu bulir.

Piper betle

Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Helaiian daun bukat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbnetuk jantung, atau pangkal yang miring dan ujung meruncing, 5-18 kali 2-20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, diujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau bulat telur memanjang, panjang kurang lebih 1mm. Bulir jantan: tangkai 1,5 -3cm. Benang sari 2, sangat pendek. Bulir betina: tangkai 2,5-6 cm, kepala putik 3-5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah. Liar dalam semak, banyak ditanam dihalaman penduduk, 5-700 m. *Sirih*, Ind, S, J, *Bede*, J.

Piper betle L.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi:	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Nymphaeales
Familia	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.
Sumber	: (Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman Teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Nymphaeales yaitu tumbuhan berbunga. Habitus tumbuhan Teratai (*Nymphaea lotus* L.) ini adalah herba dimana batang pada tanaman ini lunak yang biasa ditanam sebagai hiasan dikebun. Perioditas tanaman ini yaitu annual adalah tanaman yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim, annual bisa lebih lama hidup dari satu tahun jika mereka dicegah dari pengaturan benih. Akar pada tanaman ini adalah akar serabut yaitu akar yang tumbuh pada pangkal tumbuhan, ukuran dan panjang akar relatif sama. Arah tumbuhnya adalah terkulai dimana cabang batang tegak lurus terhadap batang pokok dan ujungnya tumbuh kebawah. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu bulat, dimana batang tersebut berbentuk bulat saat dipotong bagian tengahnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Teratai (*Nymphaea lotus* L.) permukaan batang pada tanaman ini yaitu licin dimana saat disentuh permukaannya tidak ada bulu-bulu atau rambut-rambut halus. Tata letak daun pada tanaman ini adalah roset akar yaitu batang yang tumbuh sangat pendek yang menyebabkan daun tersebut tumbuh berderet-deret diatas permukaan

tanah dan roset berada didekat akar, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah daun, maka dari itu tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman ini adalah ginjal. Pangkal daun pada tanaman ini yaitu berlekuk, ujung daunnya membulat dimana bentuknya seperti pada ujung daun tumpul tetapi tidak membentuk sudut sama sekali sehingga ujung daun merupakan semacam suatu busur. Tepi daunnya bergerigi yaitu pada saat disentuh terasa ada gerigi-gerigi yang halus di tepi daunnya, urat daun pada tanaman ini yaitu mencapai tepi daun, teksturnya yaitu tipis lunak dengan warna daunnya yang memiliki warna hijau.

Menurut (Harborne, 1999) teratai merupakan nama umum untuk genus *Nymphaea* yang merupakan tumbuhan air. Tanaman teratai memiliki ciri khas dengan daun yang mengambang di permukaan air yang tenang. Tanaman teratai menghasilkan bunga mempesona yang memiliki warna beraneka ragam. Tanaman teratai memiliki akar yang berongga. Akar tanaman teratai kurang berkembang dengan baik karena tidak mempunyai bulu akar atau tudung akar. Akar di sini lebih berfungsi sebagai jangkar atau pencengkram tanaman agar tanaman bisa berdiri tegak. Tanaman teratai memiliki batang yang berguna untuk menopang daun agar mengapung di atas, karena sebagian besar batang teratai berada di bawah permukaan air. Selain itu, batang teratai juga berguna untuk mengasorpsi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Batang tanaman teratai mempunyai ruang udara sebagaimana tanaman air lainnya. Tanaman teratai mempunyai daun yang berbentuk bulat, lebar, tipis serta tepi daunnya bergerigi. Berbeda dengan organ batang, bagian daun teratai mengapung di atas air. Hal ini karena tangkai daun teratai cenderung tumbuhnya menjalar. Permukaan daun teratai bagian atas berwarna hijau, sedangkan permukaan bagian bawah berwarna keunguan dan memiliki tulang daun besar serta tulang daun kecil. Daun teratai juga mempunyai lapisan yang

berguna membersihkan diri dari kotoran. Tanaman teratai memiliki bunga teratai yang terletak pada tangkai yang merupakan perpanjangan dari rimpang. Tangkai bunga teratai ini tumbuhnya tegak sehingga bunga teratai bisa muncul keluar dari permukaan air. Bunga teratai memiliki gradasi warna yang indah, seperti warna merah muda kemudian memutih semakin ke atas. Teratai juga mempunyai kelopak bunga yang banyak dan berlapis.

Menurut (Y. C. Wa, 1996) tanaman yang hidup di air ini merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias untuk menghiasi kolam, bunganya yang indah ketika bermekaran itulah yang menjadi daya tarik teratai ini. Terlihat seperti mengapung diatas air nyatanya akar teratai tumbuh dibawah air, sedangkan yang bisa kita lihat hanyalah daun dan bunganya saja yang mengambang diatas air. Tanaman ini merupakan tanaman yang berasal dari dataran asia dan tumbuh dikawasan berair atau kelembaban tinggi seperti rawa atau danau. Selain dimanfaatkan sebagai tanaman hias, teratai juga sering dimanfaatkan sebagai tanaman obat karena kandungan yang ada pada tanaman ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang ada, hampir setiap organ tanamnya bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Secara lebih rinci berikut adalah klasifikasi dan morfologi tanaman teratai.

Kunci determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-47.

Nympheaceae-1a. Nymphaea.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun sedemikian rapat atau menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari cabang anak tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan. Atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar. Kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109a. Tanaman air dan tanaman rawa.....	110
110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat.....	47. Nymphaeaceae

47. Nymphaeaceae (sebangsa teratai)

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu demam yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak, babas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

1a. Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4.....	1. Nymphaea
--	-------------

F. KESIMPULAN

1. Morfologi tumbuhan
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) merupakan tumbuhan berhabitus pohon dengan sifat akar tunggang. Memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar. Daun tidak lengkap dengan susunan yang tersebar.
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.) dan Srikaya (*Annona squamosa* L.), merupakan tumbuhan berhabitus pohon dengan sifat akar tunggang. Memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar. Daun tidak lengkap dengan susunan yang tersebar.
 - c. Sirih (*Piper betle* L.) merupakan tumbuhan berhabitus perdu, dengan sifat akar serabut. Memiliki tipe percabangan simpodial dengan arah tumbuh batang yang memanjat, bentuk batang bulat dan permukaan yang beralur. Daun tidak lengkap dengan susunan yang berseling.
 - d. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan tumbuhan berhabitus herba, dengan sifat akar serabut. Memiliki tipe percabangan simpodial dengan arah tumbuh batang yang terkulai, bentuk batang bulat dan permukaan yang licin.
2. Aspek botani
 - a. Kenanga dipergunakan sebagai pengharum tubuh, rambut, pakaian maupun ruangan.
 - b. Daun sirsak bermanfaat menghambat sel kanker dengan menginduksi apoptosis, antidiare, analgetik, anti disentri, anti asma, anthelmintic, dilatasi pembuluh darah, menstimulasi pencernaan, mengurangi depresi.
 - c. Sirih berkhasiat menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri dan cendawan.

- d. Tanaman teratai yang sering dijadikan tanaman hias untuk menghiasi kolam, bunganya yang indah ketika bermekaran itulah yang menjadi daya tarik teratai ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Ambar Pertiwi, M.Pd, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Program Studi Tadris Biologi: Uin Antasari Banjarmasin, 2020.
- Astutiningsih. *Kamus Biologi*. Jakarta: Kawan Pustaka, 2006.
- Dalimartha, S., *Atlas Tumbuhan Obat Jilid 3*, Jakarta:Trubus Agriwidya, 2003.
- Harborne, *Phytochemical Dictionary Second Edition*, Taylor and Francis, 1999.
- Hopp, D.C. *Squamotacin: an annonaceous acetogenin with cytotoxic selectivity for the human prostate tumor cell line (PC-3)*, Department of Medicinal Chemistry and Pharmacognosy, Purdue University, West Lafayette, Indiana 47907-1333, USA.
- Jaswanth, A. *Evaluation of mosquitocidal activity of Annona squamosa leaves against filarial vector mosquito, Culex quinquefasciatus Say.*, Department of Pharmacology, Periyar College of Pharmaceutical Sciences for Girls, India: Tiruchirappalli, 620 021, 2002.
- M., Kaleem, *Antidiabetic and antioxidant activity of Annona muricata extract in streptozotocin-induced diabetic rats*, Department of Biochemistry, Faculty of Life Sciences, Aligarh Muslim University, India: Aligarh 202002, 2006.
- M.J., Chavan, Wakte P.S., and Shinde D.B., *Analgesic and anti-inflammatory activity of caryophyllene oxide from Annona squamosa L. Bark*: Phytomedicine, 2009.
- Mclaughlin, *Paw-paw and Cancer Annonaceous Acetogenin from Discovery to Commercial Products*, Department of Medicinal Chemistry and Molecular Pharmacology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Purdue University, 71(7):1311–1321, 2008.

- Mukhlesur Rahman M., Parvin S., Ekramul Haque M., Ekramul Islam M., and Mosaddik M.A., *Antimicrobial and cytotoxic constituents from the seeds of, Fitoterapia*.76(5):484-9, 2005.
- P. Shookeen, *Preliminary studies on activity of Ocimum sanctum, Drynaria quercifolia, against Neisseria gonorrhoeae, Ambedkar Center for Biomedical Research, Delhi, India: University of Delhi, 2005.*
- S., Panda, *Antidiabetic and antioxidative effects of leaves are possibly mediated through quercetin-3-O-glucoside, School of Life Sciences, Devi Ahilya University, Takshila Campus, India: Madhya Pradesh, 2007.*
- Sudarsono, dkk. *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*. Malang: UM Press, 2005.
- Syamsuhidayat, S.S dan Hutapea, J.R, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia, edisi kedua*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1991.
- Syamsuhidayat, Sri Sugati, and Johnny Ria Hutapea, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia (I)*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1991.
- Tjitrosoepomo, G., *Taksonomi Tumbuhan Obat (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1971.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Y.C., Wu, *Identification of ent-16 beta, 17-dihydroxykauran-19-oic acid as an anti-HIV principle and isolation of the new diterpenoids A and B from, Graduate Institute of Natural Products, Kaohsiung Medical College, Taiwan: Republic of China, 1996.*
- Y.L., Yang, *New ent-kaurane diterpenoids with anti-platelet aggregation activity from Annona squamosa, Graduate Institute of Natural Products, Kaohsiung Medical University, Taiwan: Republic of China, 2002.*
- Yang H., Zhang N., Li X., He L., and Chen J., *New nonadjacent bis-THF ring acetogenins from the seeds of Annona squamosa.*, *Fitoterapia*, 2009.
- Yang H.J., Li X., Zhang N., Chen J.W., Wang M.Y., *Two new cytotoxic acetogenins from Annona squamosa.*, *J Asian Nat Prod Res.* 11(3):250-6, 2009.

Yang Y.L., Hua K.F., Chuang P.H., Wu S.H., Wu K.Y., Chang F.R., and Wu Y.C., *New cyclic peptides from the seeds of Annona squamosa L. and their anti-inflammatory activities.*, *J Agric Food Chem*, 23;56(2):386-92, 2008.

H. EVALUASI

1. Ciri-ciri umum Ordo Magnoliales yaitu, pohon atau perdu, daun tunggal, duduk berseling. Stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku, stipula sering menutupi kuncup. Bunga majemuk terminal atau axillaris. Bunga umumnya besar dan mencolok. Kelopak dan mahkota sulit dibedakan. Benang sari banyak. Memiliki warna yang bervariasi. Pistillum dengan banyak ruang kadang 2-3, saling lepas dan tersusun spiral.
2. Ciri-ciri umum Nymphaeales, batang sebagian besar tenggelam di dalam air, ada beberapa yang muncul di atas permukaan air. Selain itu batang juga berfungsi mengasorpsi nutrisi yang dibutuhkan oleh *Nymphae* sp. Pada permukaan atas, daun *Nymphae* sp. berwarna hijau dan stomata. Sedangkan pada permukaan bawah berwarna keunguan, terdapat tulang daun besar dan tulang daun kecil juga biasanya tidak ditemukan adanya stomata. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Tenda bunga berwarna putih (sesuai dengan spesiesnya). Bentuk tenda bunga yaitu jorong, tidak saling berlekatan satu sama lain, dan terletak berseling. Memiliki banyak benang sari yang terkumpul berbentuk pipih, terletak di sebelah dalam tenda bunga.
3. Ciri-ciri Umum Ordo Piperales, berupa terpa, hanya kadang-kadang berupa tumbuh-tumbuhan dengan batang berkayu. Daun tunggal. Bunga amat kecil berkelamin tunggal atau banci tanpa hiasan bunga, biasanya tersusun dalam bulir atau amentum, 1-10 benang sari, bakal buah 1-4, apokarp atau sinkarp, masing-masing dengan 1 bakal biji yang atrop. Biji besar, mempunyai endosperm, lembaga kecil, kadang-kadang di samping endosperm juga terdapat perisperm.

